

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР

RESEARCH AND INNOVATIONS

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

**ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ТАДҚИҚОТ ВА
ИННОВАЦИЯЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОҢ**

**RESEARCH AND INNOVATIONS
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муhibaва У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – кишлок хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

САИДОВА Мохира Расулевна

*Кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языкознания филологического факультета
Бухарского государственного университета*

АВЕЗОВА Диловар Салимовна

*преподаватель кафедры русского языкознания филологического
факультета Бухарского государственного университета*

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Иқтибос келтириш учун: САИДОВА М.Р., АВЕЗОВА Д.С. Методы обучения морфологии русского языка студентов неязыковых направлений // Тадқиқот ва инновациялар. № 1 (2023) Б. 26-30.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7551563>

АННОТАЦИЯ

В вузовской методике преподавания русского языка изучение морфологии всегда является неким камнем преткновения, особенно для студентов неязыковых направлений бакалавриата. С одной стороны, для овладения грамматическими понятиями необходим определенный уровень развития абстрактного мышления, который создается в процессе обучения и требует специальных упражнений, направленных на формирование определенных умственных умений и комплекса лингвистических представлений. С другой стороны, процесс формирования понятий одновременно является и процессом овладения студентами такими мыслительными операциями, как анализ и синтез, сравнение, обобщение и систематизация, абстракция и конкретизация.

Ключевые слова: Морфология, преподавание в вузе, именные части речи и глагол, орфографические навыки, грамматическое и лексическое значение слова.

ANNOTATSIYA

Universitetda rus tilini o'qitish metodologiyasida morfologiyani o'rganish har doim o'ziga xos to'siq hosil qiladi, ayniqsa filologiya bo'lmagan bakalavriat yo'nalishlari talabalari uchun. Bir tomondan, grammatik tushunchalarni o'zlashtirish uchun mavhum tafakkur rivojlanishining ma'lum darajasi zarur bo'lib, u o'quv jarayonida yaratiladi va ma'lum aqliy qobiliyatlarni va lingvistik tasvirlar majmuasini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlarni talab qiladi. Boshqa tomondan, tushunchalarni shakllantirish jarayoni tahlil va sintez, taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish, mavhumlashtirish va konkretlashtirish kabi aqliy operatsiyalarni talabalar tomonidan o'zlashtirish jarayoni hamdir.

Kalit so'zlar: Morfologiya, universitet ta'limi, nutq va fe'lning nominal qismlari, imlo malakalari, so'zning grammatik va leksik ma'nosi.

ANNOTATION

In the university methodology of teaching the Russian language, the study of morphology is always a kind of stumbling block, especially for students of non-linguistic undergraduate areas. On the one hand, in order to master grammatical concepts, a certain level of development of abstract thinking is necessary, which is created in the learning process and requires special exercises aimed at developing certain mental skills and a complex of linguistic representations. On the other hand, the process of forming concepts is also the process of mastering by students such mental operations as analysis and synthesis, comparison, generalization and systematization, abstraction and concretization.

Keywords: Morphology, university teaching, nominal parts of speech and verb, spelling skills, grammatical and lexical meaning of the word.

Морфология – это раздел грамматики, изучающий формы слов и совокупность форм слов языка. В задачи морфологии входит определение слова как особого языкового объекта и описание его внутренней структуры.

Задачами обучения морфологии в курсе «Русский язык» являются:

- систематизировать знания учащихся о частях речи; формировать понятие об основных грамматических категориях частей речи;
- дать представление о неразрывной связи лексического и грамматического значений в отдельных частях речи;
- выявлять специфику образования именных частей речи и глагола;
- знакомить студентов с функционированием в речи различных частей речи;
- разрабатывать орфографические навыки, учитывая част речную принадлежность слов.

При изучении частей речи осуществляется функционально – смысловой подход. Суть данного подхода заключается в показе функций языковых явлений в языке и речи. Функционально-смысловой подход предполагает тесную связь грамматической формы со значением, показ контекстов, в которых реализуется значение единиц языка, их контекстуальных показателей, закономерностей функционирования грамматических форм и структур в определенных типах речи.

Функциональный критерий предполагает оценку тех функций, которые слова данного класса выполняют в предложении, например, наиболее характерными функциями существительного являются функции подлежащего и дополнения; единственной функцией, выполняемой в предложении глаголом в личной форме, является функция сказуемого; для прилагательного характерна функция определения; для наречия – функция обстоятельства.

В методике преподавания русского языка твердо закрепилась традиция различать термины *школьная* и *научная (академическая, вузовская) грамматика*. Два этих понятия очень часто расходятся не только в объеме, но и по сути. Одни исследователи считают, что не может быть «школьной» и «научной» теории: школьная теория должна быть «школьной научной теорией». Другие же оправдывают различные подходы ко многим вопросам тем, что цели и задачи изучения языка в школе и вузе далеко не всегда совпадают. Основная задача вузовского изучения — понять сущность языка как особого общественного явления, особенности его строения и функционирования. Преподавание в вузе значительно больше ориентировано на познавательную ценность русского языка как учебного предмета. Задачи же преподавания русского языка в школе ориентированы на практическую ценность.

К основным трудностям, которые возникают при изучении частей речи, нужно отнести такие как:

– отличие студентами частей речи в случае перехода слов из одной части речи в другую (слова типа *столовая, заведующий, боком, мимо* и т.п.);

– смешение учащимися понятий «член предложения» и «часть речи» (ошибки такого плана сохраняются очень долго);

– отличие внешне сходных форм (дательного и предложного падежей существительных женского рода с окончаниями –е и –и: *стране, воде, линии, тетради, соли*; сравнительной степени прилагательного и наречия: *был красивее и делал красивее* и т.п.);

– при изучении имени прилагательного студенты неязыковых факультетов затрудняются в согласовании имени прилагательного с именем существительным;

– особую трудность вызывают числительные при употреблении в устной речи. В письменной речи числительные используются в деловых бумагах, поэтому на занятиях следует уделять особое внимание склонению имен числительных, при этом употреблять их с существительными.

– трудности возникают в разграничении разрядов местоимений и в определении их начальной формы;

– основная трудность в усвоении глагола связана с изучением категории вида, которой нет в узбекском языке;

– при изучении причастий и деепричастий очень важен семантический критерий – распознавание причастий и деепричастий. Ученики затрудняются в обозначении причастных и деепричастных оборотов на письме. Трудность возникает в разграничении Н – НН и в правописании НЕ с причастиями.

В курсе морфологии студенты должны приобрести следующие умения и навыки:

1. Уметь задавать к слову грамматический вопрос.
2. Определять грамматическую принадлежность слова.
3. Разграничивать грамматическое и лексическое значение слова.
4. Склонять и спрягать слова в соответствии с грамматическими нормами.
5. Находить в словосочетании, предложении и тексте изучаемые грамматические явления.
6. Производить морфологический разбор слов разных частей речи и др.

По мнению А. М. Смолкина при решении трудных вопросов морфологии используются три основных группы методов: 1) словесные; 2) наглядные [31, С.24];

К словесным (теоретическим) методам относятся: рассказ, объяснение, пояснение, инструктирование, комментирование, задание, указание, беседа, разбор, анализ.

Благодаря слову можно сообщать необходимые знания, активизировать и углубить восприятие, поставить задание и сформулировать отношение к нему учащихся, можно руководить процессом выполнения задания, анализировать и оценивать результаты, корректировать ход выполнения задания, комментировать его выполнение.

При решении трудных вопросов морфологии слово может быть использовано и выражено в форме:

- дидактического рассказа, беседы, обсуждения;
- инструктирования (объяснение задания, правил их выполнения);
- сопроводительного пояснения (лаконичный комментарий и замечания);
- оценки (способ текущей коррекции действий или их итогов);
- словесного отчета и взаимно разъяснения.

Наглядные (сенсорные) методы многообразны и направлены на активизацию сенсорных процессов у обучающихся. К ним, прежде всего, относятся: показ упражнений или их элементов учителем. К вспомогательным наглядным методам относятся: демонстрация плакатов с правилами выполнения упражнений, схем (алгоритма) выполнения упражнения, использование демонстрационных досок (например, интерактивной доски), планшетов, информационных технологий.

Следует учитывать, что зрительное восприятие для некоторых обучающихся "вызолов» действует гораздо сильнее словесного объяснения. Поэтому, выполнение упражнения учителем на доске, наглядные пособия, имеющиеся в распоряжении у обучающихся, помогают сформировать у них правильные представления.

Определенное значение имеют методы ориентирования (например, ориентиры в разборе слова по составу и т.д.).

Посредством сенсорных методов обеспечивается наглядность. Это не только визуальное, но и слуховое восприятие. Сенсорные методы могут реализоваться в форме:

- показа выполнения заданий или упражнений;
- демонстрации наглядных пособий;
- компьютерных демонстраций (просмотр специальных учебных видеофильмов).

Практические методы базируются на активной познавательной деятельности обучающихся. Например, выполнение упражнений в рамках регламента времени - 10 или 15 минут на уроке русского языка; выполнение упражнений с помощью наглядных средств (учебника, рабочей тетради); выполнение хорошо знакомых, обучающимися упражнений.

При решении трудных вопросов морфологии могут быть использованы диктанты, сочинения, изложение, списывание текста, разбор предложения и морфологический анализ слова.

Учебно-поисковые задания разграничиваются по источникам возникновения интереса на две группы: проблемные задания и задания с компонентами занимательности. Проблемные задания – это задания с опознавательной и объяснительной функциями. «Сущность проблемных заданий заключается в создании преподавателем проблемной ситуации, в постановке такого вопроса, который стал бы для учащихся проблемой, задачей. Такие вопросы предполагают несколько ответов – догадок, а студент должен найти ключ к решению этой задачи и выбрать лишь один верный ответ. Поиск правильного пути решения проблемы активизирует мыслительную деятельность учащихся».

Игровые технологии являются одним из способов повышения мотивации к изучению русского языка в вузе, формированию познавательного интереса, позволяет преодолевать барьер неуверенности, развивает устную и письменную речь у учащихся. В игре проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, а студента в особенности.

Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сказать, как выиграть? Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность учащихся. Она сильна даже отстающим.

Более того слабый по языковой подготовке студент может стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются порой более важными, чем знание предмета. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение сильности заданий - все это дает возможность студентам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка и благотворно сказывается на результатах обучения.

Грамматические игры позволяют закрепить знания некоторых разделов грамматики: временные формы глаголов, порядок слов в предложении, употребление предлогов. Лексические игры помогают освоить орфографию слов, вспоминая их или комбинируя из предложенных букв или частей слова, проверить или пополнить свой словарный запас, определить свой диапазон знания лексики, и, может быть, расширить его.

Игры с пословицами напомним о том, что русский язык также богат и неисчерпаем. Ролевые игры способствуют развитию речевых навыков и умений. Целесообразно использовать дидактические игры на занятиях русского языка, которые способствуют не только активизации мыслительной деятельности, но и повышению качества знаний. Игра – один из приёмов преодоления пассивности. Игра развивает умственную деятельность учащихся, внимание, тренирует память, стимулирует интерес к предмету. Игровые формы обучения на занятиях по морфологии русского языка развивают творчество студентов и создают прочную базу знаний на каждом этапе обучения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход.: метод. пособие. - Москва: Высшая школа, 1991. - 207 с.
2. Кашель Н.Н. Деятельностный подход в повышении квалификации: активные методы обучения. - Минск: Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов образования, 1994.-96с.
3. Максимов Л. Ю. Профессионализация преподавания русского языка в педагогическом институте //РЯШ. 1992. №4.-97с.
4. Малаховский В.А. Методика русского языка. - Москва, 2005.-58 с.
5. Пассов Е. И. Русское слово в методике как путь в Мир русского Слова или Есть ли у методики будущее? СПб.: МИРС, 2008.-19 с.
6. Психологический словарь. Под общ.ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М.: Логос, 2015.-494 с.
7. Смолкин А.М. Методы активного обучения: науч. - метод. пособие. - Москва: Высшая школа, 1991. -176 с.
8. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний: учеб. метод. пособие. - М.: Высшая школа, 1975.-239 с.
9. Успенский М. Б. Курс современного русского языка в педагогическом вузе: учеб пособие. М.: издательство Московского психолого-социального института, 2004.-13 с.
10. Шматков Е.В. Методика профессионального обучения: метод. пособие. - Харьков, 2002.-214 с.